

ÍNDICE ESPECTRAL DE NDVI NA CULTURA DO SORGO EM IGUATU-CE COM BASE EM GEOPROCESSAMENTO.

Marcos Antônio Dantas¹; Italo Mandú de Almeida¹; Halysson Alves Lucena¹; Jean Fernandes Bezerra¹;
Abel Pereira Izidorio¹; Maria Geiza Ilóia Ferreira¹; Vinícius Antunes de Carvalho¹; Cainan Alcântara
Arrais¹; Samuel Sousa Louro¹
10.5281/zenodo.16916132

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará¹
*Autor correspondente: Marcos.antonio.dantas09@aluno.ifce.edu.br

AT15: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto em Manejo e Conservação de Solos

Introdução: O sorgo (*Sorghum bicolor*) é um cereal amplamente cultivado, destacando-se por sua resistência ao déficit hídrico. Em regiões semiáridas, sua produção pode ser influenciada pela variabilidade pluviométrica, impactando o solo e a vegetação. O uso do índice NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) permite avaliar a resposta da cultura às condições ambientais, auxiliando no manejo conservacionista do solo e na otimização do uso hídrico. **Objetivo:** Avaliar a correlação entre a precipitação trimestral (fevereiro a abril) e o NDVI na cultura do sorgo em Iguatu-CE, de 2013 a 2024, visando compreender a influência das oscilações hídricas na vegetação e subsidiar estratégias de conservação do solo. **Metodologia:** Foram utilizadas imagens do satélite Landsat-8 (bandas B4 e B5), obtidas na plataforma USGS (*United States Geological Survey*). A banda B4 (vermelho) e banda B5 (infravermelho próximo) são cruciais para o cálculo do NDVI, visto que refletem a quantidade de luz absorvida e refletida pela vegetação. Dados pluviométricos trimestrais foram adquiridos da FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), que realiza o monitoramento contínuo da precipitação através de uma rede de postos pluviométricos distribuídos pelo estado do Ceará. Esses dados são coletados diariamente e disponibilizados na plataforma online, permitindo a visualização e o acesso às informações para análise. A relação entre NDVI e precipitação foi analisada estatisticamente para avaliar o impacto das oscilações hídricas na vegetação. **Resultados:** Os resultados parciais indicam que anos de menor precipitação apresentaram redução nos valores de NDVI, sugerindo impacto direto da umidade sobre a vegetação. Anos como 2017 e 2015, com desvios pluviométricos negativos superiores a 39%, tiveram os menores índices de NDVI. **Conclusão:** O estudo sugere uma relação significativa entre precipitação e NDVI, evidenciando a importância do sensoriamento remoto para monitoramento agrícola e conservação do solo em áreas semiáridas. Análises estatísticas adicionais serão realizadas para validação da correlação.

Palavras-chave: Pluviometria. Sensoriamento Remoto. Vegetação